

TIBBIYOTDA SU'NIY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYANING AHAMIYATI

Raxmatullayev Mirzoxid Rustam o'g'li
Zarmed Universiteti Davolash fakulteti talabasi
Ilmiy raxbar: ass. Bahramov Rustam Raxmatullayevich
Zarmed Universiteti "Tibbiy biologiya, fizika, informatika va mikrobiologiya" kafedrası
Samarqand, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolamizda tibbiyot sohasida axborot texnologiyalarini o'rni judayam muxim ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Tibbiyot xodimlari tomonidan bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar davolashning zamonaviy usullari, diagnostika usullari, kasallikning oldini olish va sog'liqlarini tiklash, bemorga ko'rsatilayotgan birinchi yordamni tezkorligini oshirish bunda raqamli texnologiya va su'niy intellektdan unumli foydalanish, tibbiyotimizning rivojlanayotganligidan darak beradi.

Kalit so'z: Raqamli texnologiya, su'niy intellekt, raqamli tibbiyot texnologiyasi.

Respublikamizda tibbiyot sohasida juda katta o'zgarishlar olib borilmoqda, shifokorning bemorga tugri tashxisi va shifokorning ish o'rinlarini zamonaviy tibbiyot qurilmalari bilan jihozlanishi bu tibbiyotimizning rivojlanishidan darak beradi. Klinika va oilaviy klinikalarda bemorga ko'rsatilyotgan tibbiy xizmatlarni sifati kundun kunga oshib bormokda. Ish o'rinlarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan kompyuter axborot tizimi shifokorga juda katta yordam ko'rsatadi bemorning diagnostik

1-rasm. Tibbiy raqamli texnologiya

ma'lumotlariga qarab tashxis qo'yishda xatoga yo'l qo'ymaslikni talab qiladi. Bu yerda texnologik jarayonlarda davolash profilaktikasi, hisobot berish va tibbiy statistik ma'lumotlarni taqdim qilish, rejalashtirish ishlarini qadamma qadam bajarishligini ko'rsatish, har xil turdagi tibbiy malumotnomalar olishni nazarda tutadi.

Hozirgi kunda raqamli texnologiya ko'plab soxalarda, jumladan, tibbiyotda ham joriy etilmokda, tibbiyot muassalarida tibbiy qurilmalarning har biri zamonaviy jaxon standartlariga

mos qurilmalar bilan jixozlanmoqda. Bundan tashqari diagnostika tibbiy qurilmalarning barchasi raqamli texnologiyaga o'tishgan va bemorlarni kasalligini tezda aniqlab berish qudratiga ega. Raqamli tibbiyot-bu axborot texnologiyalari yordamida o'lchash va ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida foydalanish bilan bog'liq bo'lgan inson salomatliga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan sohadir. Raqamli tibbiyot maxsulotlari sifatli tibbiy qurilmalari va dasturiy ta'minot bilan belgilanadi. Sog'liqni saqlash sohasida oldinlari rentgen qurilmalari yordamida bemorlarga yordam ko'rsatishgan va natijalarni olishda uzoq vaqt kutib qolishgan, tasvirlar esa aniq va tiniq chiqmagan, ushbu tasvirlar bilan shifokorni bemorga quyiladigan

2-rasm. Tibbiyotda su'niy intellekt

tashxisi aniqlik foizi ancha past bo'lgan. Hozirda har bir klinikada va xususiy klinikalarda tibbiyot qurilmalarning barchasi raqamli texnologiyaga o'tishgan, shifokorning bemorga qo'yiladigan tashxisi tibbiy tasvirlarning aniqliligiga bog'liq. Shundagina shifokor bemorga tashxis qo'yishda xatoga yo'l qo'ymaydi. Tibbiyotni raqamlashtirish butun dunyo bo'ylab rivojlanmokda, shu bilan bir qatorda mamlakatimizda ham rivojlanayotganligini ko'rishimiz mumkin, tibbiy raqamli texnologiyaning asosiy maqsadi insonlarga sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishni rivojlanantirish.

Su'niy intellektning asosiy maqsadi inson salomatligini saqlash va mustaxkamlash, umrini uzaytirish, kasalliklarni davolash va oldini olishdir. Su'niy intellekt atamasining mazmuni deganda biz kompyuter texnologiyalarini uqitishga asoslangan va xar qanday jarayonlarni amalga oshirishda inson xarakterlarini almashtirishga muljallangan texnologiyalarni tushunamiz. Tadqiqotlar sonining eksponensial o'sishi, qoida tariqasida, hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar doirasining doimiy ravishda kengayishi bilan birga keladi. Shuning uchun biz tibbiyotda sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha to'liq tushunchaga egamiz deb da'vo qilmaymiz, balki o'z nuqtai nazarimizdan eng muvaffaqiyatli yoki istiqbolli yo'nalishlarni aniqlashga harakat qilmoqdamiz.

Hozirda su'niy intellekt yordamida tibbiyotda xam juda ko'plab ishlar olib borilmoqda. Oldingi shifokorlarimiz yangi texnologiyalarni ishlatishda ikkilanganlar. Dasturchilar ishlash ko'rsatkichlarini xisoblashganlar, model qanchalik to'g'ri ishlashini, qayerda xato bor ekanligini tekshirishgan, xar doim bir nechta tibbiyot mutaxassislari bilan birgalikda sinovlar o'tkazishganlar. Shifokorlar bunday sinovlarni yaxshi natijalar berishini ko'rishadi va su'niy intellektga nisbatan ijobiy munosabat bildirishadi.

Hozirgi vaqtda tibbiyotda su'niy intellektning roli oshib bormoqda. Su'niy intellektga (SI) ega tibbiy tizimlar ko'plab tibbiyot soxalarida mavjud. Ma'lumki, shifokorlarning bilimi, kuzatishlarda va ma'lumotlarga qaraganda, ularda yuqori tajribaga egalari kamroqni tashkil etadi, ko'pincha o'quv jarayonidan yoki adabiyotdan olingan manbalarga asoslanib qolishi bemorga

tashxis qo'yishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Xar bir aniq tashxis- davolashni amalga oshirishda shifokor o'z taxminlarini tasdiqlash uchun o'xshashliklarga asoslanib, asosiy g'oyalarni shaxsiy tajriba bilan birlashtiradi. Shu bilan birga, malaka va tajribasiga qarab, kasallikning xolati va ko'rinish shakllarini tanib olib jarayonning dinamikasini prognoz qiladi. Jaxon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, su'niy intellekt butun dunyo bo'ylab sog'liqni saqlashni yaxshilash uchun ajoyib imkoniyatlarni takdim etadi. Xorij sog'liqni saqlash muassalarida neyronlar orqali neyrokibernetikaning asosiy goyasi bulgan inson miyasi kabi fikrlay oladigan inson miyasini yaratishdir. Buning uchun su'niy intellekt yordamida inson miyasining tuzilishiga o'xshash tuzilmalarni modellashtirish va neyronlar orkali bu o'xshashliklarni yaratish va amalga oshirish mumkin.

Xulosa. Sog'liqni saqlash sohasining har bir klinika va xususiy klinikalarida raqamli tibbiyot texnologiyasi qurilmalari bilan jihozlanib kelinmoqda. Malakali shifokorlar tomonidan raqamli tibbiyot texnologiyalari orqali bemorlarni kasalligi tez va aniq tashxislar qo'yilib kasallikni oldi olinmokda. Zamonaviy raqamli tibbiyot texnologiyalari qurilmalari kompyuter tomografiyasi, UZI, kardioexo, laboratoriya asbob uskunalari va boshqa tibbiyot qurilmalari shular jumlasidandir. Su'niy intellekt yordamida o'pka raki xujayralarini analiz qilishda, inson miyasi tuzilishi yaratishda, 3D o'lchamli yurak yaratishda, DNK analizida, protez loyixalashda, transplantatsiya vaqtlarini optimizatsiyalashda, shifoxona xarajatlarini kamaytirishda va sifatini oshirishda, shoshilinch tez tibbiy yordam xonalarini zamonaviy modelini yaratishda foydani moqda.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Belyaletdinov, R.R. «Osvobojdeniye» patsiyenta: sotsiogumanitarnye osobennosti stanovleniya personalizirovannoy meditsiny //Filosofsko-antropologicheskkiye osnovaniya personalizirovannoy meditsiny (mejdissiplinarnyy analiz). Rabochiye tetradi po bioetike: sb. nauch. st. pod red. P. D. Timchenko. M.: Izd-vo Moskovskogo gumanitarnogo universiteta, 2017. S. 148-156.
2. Grebenщikova, Ye.G. Personalizatsiya meditsiny i medikalizatsiya budущego // Filosofskkiye problemy biologii i meditsiny. Sb. statey. M.: Mosk. gos. mediko-stomatolog. universitet im. A.I. Yevdokimova, 2015. S. 75-77.
3. Bahramov R. i dr. ROL I ZNACHENIYE MATEMATICHESKOY STATISTIKI V MEDITSINE //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 13. – S. 1615- 1619.
4. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL //British View. – 2023. – T. 8. – №. 1.
5. Abdullayeva S., Bahramov R., Voxidov A. TIBBIYOT OLIY YURTI TALABALARINING AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'RGANISHDAGI AHAMIYATI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 5. – S. 686-689.
6. Bahramov R. R., Malikov M. R., Abduraxmonov R. P. ZABOLEVANIYA VYZVANNYE GELMINTAMI U DETEY I PROGNOZ RAZVITIYA ETIX ZABOLEVANIY //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 5. – S. 58-62.
7. Bakhramov R. R., Abdurakhmonov R. P., Malikov M. R. Diseases caused by helminths occuring in children of world countries and prognosis of these diseases //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 3. – S. 330-334.
8. Bahramov R. R., Abduraxmonov R. P., Malikov M. R. DUNYO MAMLAKATLARI BOLALARIDA UCHRAYDIGAN GIJALAR (GILMENT) KELTIRIB CHIQRADIGAN KASALLIKLAR VA USHBU KASALLIKLAR PROGNOZI.